

What's new about

mRCC+TIVOZANIB

Exklusiver Newspaper für **Verordner**

September 2024

ARTICLE INFO

Keywords

mRCC, Pazopanib, Sunitinib, Tivozanib, Pembrolizumab, Nivolumab, Cabozantinib, Lenvatinib, ESMO-Guidelines, Immun-Checkpoint-Inhibitor, VEGFR-TKI

Für eilige Leser

Zusammenfassung
am Ende des Artikels

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13847273>

ABSTRACT

Weniger ist (manchmal) mehr, wie ein aktuelles Beispiel aus der Therapie des metastasierten Nierenzellkarzinoms (mRCC) zeigt. Sowohl die aktuellen ESMO-Guidelines (European Society for Medical Oncology) [1] vom Mai 2024 als auch die Ergebnisse des ESMO-Kongresses im September 2024 in Barcelona haben bezüglich der Therapie des mRCC gezeigt, dass sich bei bestimmten Patienten eine Monotherapie mit einem VEGFR-TKI etabliert hat. Vor allem aber ist die Monotherapie mit Tivozanib in der Zweitlinie durch verschiedene Studien nun gut belegt – ohne einen Immun-Checkpoint-Inhibitor. Das erspart dem Patienten Nebenwirkungen, schenkt ihm therapiefreie Zeit, und erspart dem System Kosten – bei gleicher Wirksamkeit.

Aber alles der Reihe nach.

Einteilung nach Prognoserisiko

Beim metastasierten Nierenzellkarzinom (mRCC) wird in der ersten Linie unterschieden zwischen „favourable-risk-Patienten“ und „intermediate und poor-risk-Patienten“, also zwischen Patienten mit günstiger Prognose und solchen mit mittlerer oder schlechter Prognose. Dies geschieht an Hand der sogenannten IMDC-Kriterien (International Metastatic Renal-Cell Carcinoma Database Consortium Score), einem Score, mit dem die Prognose des metastasierten Nierenzellkarzinoms beurteilt werden kann. Auf ihnen beruht die Auswahl der spezifischen Therapie.

„Neue ESMO-Leitlinienempfehlung für die Gruppe mit guter Prognose“

Die aktualisierte ESMO-Guideline Renal-Cell Carcinoma wurde im Mai 2024 veröffentlicht [1]. Eine Metaanalyse [2] und eine unabhängige, explorative, gepoolte Analyse der FDA (Food and Drug Administration) [3] haben gezeigt, dass Anti-PD-1/PD-L1 basierte Kombinationstherapien gegenüber einer TKI-Mo-

notherapie das Gesamtüberleben (OS = overall survival) bei Patienten mit metastasiertem Nierenzellkarzinom und gutem Risiko nicht signifikant verbessern. Diese Datenlage hat dazu geführt, dass die ESMO-Leitlinienempfehlung für die Erstlinientherapie des fortgeschrittenen oder metastasierten klar-

„Neben Kombinationstherapien nun auch Monotherapien mit Sunitinib, Pazopanib und Tivozanib etablierte 1st-line Therapie in den Guidelines für ‚favourable-risk-Patienten‘“

zelliges Nierenzellkarzinoms (cc-mRCC) aktualisiert wurde. Bei 20-30% aller mRCC-Patienten (good-risk Patienten) bringt die Zugabe der Immuntherapie (Pembrolizumab, Nivolumab etc.) keinerlei Überlebensvorteil, aber sie bringt zusätzliche Nebenwirkungen für den Patienten bei gleichzeitig hohen Kosten für das System. Das ist schon fast revolutionär!

Bislang galten für die Patienten mit günstiger Prognose die Kombinationen aus Lenvatinib und Pembrolizumab, Axitinib und Pembrolizumab, Cabozantinib und Nivolumab sowie

What's new about

mRCC+TIVOZANIB

Exklusiver Newspaper für **Verordner**

September 2024

Ipilimumab und Nivolumab als der Standard in der ersten Linie – bei allen mRCC-Patienten ungeachtet des persönlichen Risikos. Nun hat eine Metaanalyse [2] aus vier Studien, die jeweils die Kombination aus einem Immun-Checkpoint-Inhibitor (ICI) und Sunitinib - einem VEGFR-TKI- gezeigt, dass die Kombinationen für die Subgruppe der Patienten mit günstigem Risiko zwar das PFS (progression-free-survival) verlängern, aber im Gesamtüberleben (OS) kein Unterschied besteht.

Auch eine unabhängige, explorative, gepoolte Analyse der FDA aus dem Jahre 2023 [3] kommt zum gleichen Ergebnis: 839 eingeschlossene Patienten mit mRCC und günstiger Prognose profitierten nicht von der Kombination aus ICI und einem VEGFR-TKI. Die adjustierte Hazard Ratio (HR) betrug für diese Gruppe beim OS 1,24 mit einem 95%igen Konfidenz-

„Leitlinien etablieren auch die Monotherapie mit VEGFR-TKIs“

intervall (CI) zwischen 0,86 und 1,78, während die Patienten mit einer mittleren oder schlechten Prognose beim OS deutlich profitierten (HR 0,64; CI 0,55 - 0,75). Das Ergebnis änderte sich auch nicht nach Modellierung wegen fehlender Daten. Nebenbei sei erwähnt, dass bei Unverträglichkeit oder bei Kontraindikation eines Immun-Checkpoint-Inhibitors die alleinige Gabe von Sunitinib, Pazopanib oder Tivozanib bei besagten Patienten in der ersten Linie schon bisher den Therapiestandard darstellt.

Welcher TKI in der Zweitlinie?

Die Leitlinienautoren sind sich einig, dass nach vorangegangener PD-1-Kombinationstherapie in der zweiten Linie nicht erneut ein ICI zur Anwendung kommen soll. Neben dem Mangel an verbessertem OS sind es vor allem die Nebenwirkungen, die hier zur Empfehlung einer alleinigen VEGFR-Therapie führen. Evidenz gibt es in dieser Linie für Axitinib, Pazopanib, Cabozantinib und Sunitinib, aber die Daten sind wegen der Heterogenität der Studien mit Vorsicht zu genießen.

Unterstützt wird die Empfehlung für eine VEGFR-TKI-Monotherapie durch die CONTACT-03-Studie [4], eine Phase-III-Stu-

die mit Atezolizumab in Kombination mit Cabozantinib versus Cabozantinib alleine. Hier verbesserte sich durch die Kombination weder das OS (HR 0,94; 95% CI 0,70-1,27; p= 0,69) noch das PFS (HR 1,03; 95% CI 0,83-1,28; p=0,78). Berichtenswerte Nebenwirkungen wurden im Kombinationsarm bei 48% der Patienten gefunden, im Kontrollarm bei lediglich 33% der Probanden. Diese Ergebnisse machen derzeit nach ESMO Cabozantinib in der Zweitlinie zum bevorzugten VEGFR-TKI.

Interessante Ergebnisse einer Q-TWiST-Analyse der TIVO-3-Studie

Die TIVO-3-Studie verglich Tivozanib mit Sorafenib in der Dritt- oder Viertlinientherapie bei Patienten mit mRCC [5]. Dabei verbesserte Tivozanib das PFS signifikant (5,6 Monate versus 3,9 Monate; HR 0,73; 95% CI 0,56-0,94; p= 0,016), beim OS gab es keinen signifikanten Unterschied. Das Interessante dabei ist aber eine Arbeit von Michael Szarek [6], der diese Studie im Hinblick auf die qualitätsadjustierte Zeit der 350 involvierten

„Bei 20-30% aller mRCC-Patienten* bringt die Zugabe der Immuntherapie keinen Überlebensvorteil, aber sie bringt zusätzliche Nebenwirkungen für den Patienten bei gleichzeitig hohen Kosten für das System.“**

Patients in den beiden Armen untersuchte (Q-TWiST). Darunter versteht man die Zeit, die ein Patient ohne Krankheits-symptome und ohne Anzeichen von Toxizität verbringt. Nach 36 Monaten war der Q-TWiST-Wert in der Tivozanibgruppe signifikant höher, was einer längeren Zeit ohne Krankheitsan-zeichen oder Zeichen von Toxizität bedeutet (15,04 Monate vs. 12,78 Monate; p=0,0493). Nach 42 Monaten waren die Unter-schiede sogar noch deutlicher. Getriggert wurde das Ergebnis vor allem durch eine niedrigere Zahl von Rückfällen. Dabei war

*good-risk Patienten **mit Pembrolizumab, Nivolumab etc.

What's new about

mRCC+TIVOZANIB

Exklusiver Newspaper für **Verordner**

September 2024

es unerheblich, ob die Vorläufertherapien zwei VEGFR-TKIs, einen VEGFR-TKI und einen ICI oder einen VEGFR-TKI mit anderer Kombination erhielten. Unter Tivozanib kehrt also die Progression später zurück als unter Sorafenib, und das bei besserer Lebensqualität. Auch der Fakt, dass Tivozanib nicht durchgängig genommen wird, sondern nach drei Wochen täglicher Einnahme eine Woche Pause folgt – in der die Patienten in der Regel keine Nebenwirkungen und vor allem keine Diarrhö haben – dürfte dazu beigetragen haben.

„Konkurrenz in 2nd-line für Cabozantinib – Ergebnisse der TiNivo-Studie lassen aufhorchen“

Auf dem ESMO wurde im September die TiNivo-Studie vorgestellt und gleichzeitig im Lancet publiziert [7].

Diese Studie untersuchte für Tivozanib – sehr ähnlich wie die CONTACT-03-Studie für Cabozantinib – die Kombination eines VEGFR-TKI mit einem ICI – in diesem Fall Nivolumab – gegenüber der Monotherapie ab der zweiten Linie des mRCC.

Die eingeschlossenen Patientinnen und Patienten waren etwas kränker als in der CONTACT-03-Studie, in der eigentlich ausschließlich 2nd-line-Patienten waren. In der TiNivo-Studie war gut ein Drittel der Kohorte in späteren Linien, weswegen man ein schlechteres PFS erwartet hatte als in der Studie mit Cabozantinib.

Zwar war das mediane PFS über die gesamte (kränkere) Population mit 7.4 Monaten im Tivozanib-Arm unter dem des Cabozantinib-Arms in der CONTACT-03-Studie mit 10.8 Monaten, aber in der Kohorte, die mit einem ICI vorbehandelt war, lag das mediane PFS für Tivozanib bei 9.2 Monaten, und das mit kürzeren Zykluslängen. Auch die Nebenwirkungen waren seltener als unter Cabozantinib, auch weniger Grad 3 Adverse Events. Damit scheint es bei schwerer betroffenen Patienten besser verträglich zu sein. Die Kombinationstherapie in der TiNivo-Studie brachte – wie schon bei Cabozantinib in CONTACT-03 – keinerlei Verbesserung der Wirksamkeit: Das mediane PFS für Nivolumab-Tivozanib über die Gesamtkohorte lag bei 5.7 Monaten, die Vorbehandlung mit einem ICI brachte 7.4 Monate, allerdings mit einem deutlich aufwändigeren Behandlungsschema sowie einem höheren Preis.

Damit qualifiziert sich Tivozanib deutlich in der zweiten Linie des mRCC, sofern es nicht bereits in 1st line eingesetzt wurde.

ZUSAMMENFASSUNG

Die neuen ESMO-Leitlinien aus dem Jahr 2024 führen nunmehr für die Gruppe der Patienten mit günstigem Risiko neben den Kombinationstherapien aus ICI und VEGFR-TKI auch die Monotherapien aus Sunitinib, Pazopanib und Tivozanib als etablierte Erstlinientherapien. Diese Monotherapie kommt auch zum Tragen, wenn in der Erstlinie ein Immun-Checkpoint-Inhibitor nicht in Frage kommt.

Verschiedene Analysen und Studien zeigen zudem, dass vor allem Tivozanib auch in den weiteren Therapielinien mit deutlicher Evidenz zu weniger Nebenwirkungen bei praktisch gleicher Wirksamkeit eingesetzt werden kann. Mehr Therapiepausen sind für die Patienten ein angenehmer Nebeneffekt, die niedrigeren Kosten gegenüber den anderen TKI und natürlich vor allem gegenüber der Kombinationstherapie mit ICI ein erfreulicher Aspekt für die Kostenträger.

Autor & Herausgeber: Johann Fischaleck; Fachapotheker für Klinische Pharmazie; Ehem. Leiter Arzneimittel der KVB

Quellen: [1] ESMO Guideline Renal Cell Carcinoma, Stand Mai 2024. Online veröffentlicht unter: https://www.annalsofoncology.org/cms/10.1016/j.jannonc.2024.05.537/asset/2926ffcf-2225-47ce-bd4a-010fad62c65/main/assets/gr3_lrg.jpg (Letzter Zugriff am 30.08.2024); [2] Ciccarese, C., Iacovelli, R.: Eur Urol 2023; 83(2):e45-e46; [3] Lee, D. et al.: Eur Urol 2023;84(4) 373-3783; [4] Pal et al.: Lancet 2023 July 15; 402(10397): 185-195. Doi: 10.1016/S0140-6736(23)00922-4; [5] Rini, B.L., Pal, S.K., Escudier, B.J et al.: Tivozanib versus sorafenib in patients with advanced renal cell carcinoma: a phase 3, multicenter, randomized, controlled, open-label study. Lancet Oncol. 2020;17; 95-104; [6] Szarek, Michael, Needle, Michael N. Rini, Brian Let al.: Clinical Genitourinary Cancer; October 2021, 468. e1 – 468.e5: Q-TWiST Analysis of Tivozanib Versus Sorafenib in Patients with Advanced Renal Cell Carcinoma in the TIVO-3 Study; [7] Choueiri, Toni K. et al.: Tivozanib plus nivolumab versus tivozanib monotherapy in patients with renal cell carcinoma following an immune checkpoint inhibitor: results of the phase 3 TiNivo-2 Study; www.thelancet.com Published online September 13, 2024. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)01758-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01758-6)